

- bilish jarayonining rivojlanishi
- ijodiy rivojlanish.

Bu jihatdan yaponlarning maktabgacha ta'limi mazmuni o'zimizning dastur talablariga juda mos keladi.

Yaponiyada maktabgacha ta'lim tizimi quyidagi turdagi muassasalarni o'z ichiga oladi: davlat, prefektura, munitsipal; xususiy; maktablar va universitetlardagi bolalar bog'chalari.

Hoikuen (保育園) - davlat bolalar bog'chasi bolalar parvarishi markazi hisoblanib, u 3 oylik bolalarni qabul qiladi. Ushbu muassasalar kichkintoylar uchun, hukumat qarori bilan ishlaydigan onalarni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus yaratilgan. Bolani bu yerga qo'yish uchun zaruriy hujjatlarni taqdim etishi lozim.

Youchien (幼稚園) - xususiy bolalar bog'chasi katta yoshdagi bolalar uchun mo'ljallangan. Bu yerda ular qo'shiq aytish, rasm chizish, o'qish va hisoblashni o'rganishadi. Qimmatroq muassasalarda ular ingliz tilini o'rgatishadi. Shunday qilib, ular maktabga to'liq tayyorgarlik ko'rishadi. Shuni ta'kidlash kerakki, bolalar bog'chalarining asosiy vazifasi nafaqat ta'lim, balki ijtimoiylashuvdir. Ya'ni, bolalar tengdoshlari va butun jamiyat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatiladi.

Xususiy bog'chalar orasida alohida o'rinni nufuzli universitetlar qaramog'idagi elita bog'chalari egallaydi. Yaponlarda bola bunday bolalar bog'chasiga kirsa, uning kelajagi ta'minlandi, deb hisoblashadi. Tegishli yoshga yetgach u universitet maktabiga kiradi va u yerdan imtixonsiz Universitetga kiradi. Bu muassasaga qabul qilish katta mablag' talab qiladi va bolaning o'zi juda murakkab sinovdan o'tadi.

Yaponiyada maktabgacha ta'lim tizimining 80% dan ortig'i xususiy bolalar bog'chalari va bolalarga qarash markazlaridan iborat. Yaponiyada davlat va xususiy maktabgacha ta'lim o'rtasida katta farq yo'q. Davlat yoki xususiy mulkdagi bolalar bog'chasida bolani boqish uchun to'lov faqat ot-onalarning daromadlariga bog'liq - oila daromadi qancha ko'p bo'lsa, bolalar bog'chasi uchun to'lov shuncha ko'p bo'ladi.

Shuningdek, har bir bolalar bog'chasining o'ziga xos shakli bor: bir xil shimlar, yubkalar, bluzkalar, ko'ylaklar, shlyapalar va maktab sumkalari. Forma kiyish kerak.

Yaponiyada o'qituvchi bo'lib ishlash sharaflidir, shuning uchun ham maktabgacha ta'lim muassasalarida ko'plab erkak ma'murlar va o'qituvchilar bor.

Yapon bolalarini tarbiyalashda beshta muhim jihatga alohida e'tibor qaratiladi, bular shundan iboratki: 1) **Ona va bola juda yaqin:** Bu yaqinlik maishiy hayotda ham aks etadi: ona va bola birga uxlaydi, ona bolani uzoq vaqt ko'tarib yuradi. 2) **"Ikudzi" tizimi: xudo, xizmatkor va teng.** Bu tarbiya tizimiga asosan, bola 5 yoshgacha — xudo, besh yoshdan 15 yoshgacha — xizmatkor, 15 yoshdan boshlab — teng hisoblanadi. 3) **Oilaning yuqori ahamiyati.** Qoidaga ko'ra, bola tarbiyasi bilan ona shug'ullandi. Ular bolalar bilan ko'p vaqt o'tkazadi. Oila — bu "amae" hukmronlik qiladigan va har doim qo'llab-quvvatlaniladigan va g'amxo'rlik qilinadigan doira. 4) **Shaxsiy misol.** Yapon onalar kamdan-kam hollarda bolalarni qilib ko'rmagan ishini bajarishga majburlaydi. Ular avval misol ko'rsatib, bolada shu ishni qilishga xohish uyg'otadi. 5) **Hissiyotlarga munosabat.** Bolaga jamoaviy jamiyatda yashashni o'rgatishdan oldin atrofdegilar hissiyoti va manfaatini ko'rish va hurmat qilish nima ekanligini tushuntirish kerak. Sokinlik, sabr va mehr ularda muhim sanaladi.

Demak Yaponiya bog'chalaridagi tarbiyaga, insonga, bolaga, oilaga, ma'naviyatga, vatanga munosabat kabi ko'p jihatlar milliy xususiyatlarimizga mos keladi va ulardan foydalanishimiz mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» gi PF-60-son qarori. 2022 yil 28 yanvar
2. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim muassasasining Davlat o'quv dasturi.-., 2018 y
3. Yo'ldoshev J.G'. Xorijda ta'lim. -T., "Sharq", 1995 y
4. Mutalipova M.J., Xodjayev B.X. Qiyosiy pedagogika. Darslik.-T.: TDPU, 2015

MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJIRIBALARINI VA YANGICHA YONDASHUVNI JORIY ETISH ISTIQBOLLARI

G'aybullayev Ruslan Asliddinovich,
Buxoro Davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisda maktabgacha ta'lim tizimida xalqaro hamkorlikni o'rnatish orqali innovatsion tizimni yaratish va yangicha ta'lim tizimini yaratib, samaradorlikni yanada oshirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Xalqaro hamkorlik, harakat metodikasi, jismoniy taktika.

Maktabgacha ta'lim tizimida xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish joizdir. Bunda bu tizimda dars beradigan kadrlar va pedagog xodimlarni ma'lum bir vaqt davomida xorijga tajriba almashtirish va o'qish uchun yuborish, maktabgacha ta'lim tizimida yangicha innovatsion ta'limni yaralishiga asos bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim tizimidagi joriy etilishi kerak bo'lgan xalqaro usullardan biri bu bolalar bilan har xil harakatli o'yinlar tashkil etishdir.

Nafas mashqlari, yurish turlari va sakrashlar, oyoq va qorin mushaklarini, gavda va umurtqani, oyoq va tovon bo'g'inlari mushaklarini tarbiyalashga qaratilgan mashqlar, chaqqonlik va jasurlik hamda muvozanat sifatlarini rivojlantiruvchi mashqlar, quvnoq bolalarning harakatli o'yinlari.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy harakat turlarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. O'rgatishning ushbu bosqichida harakat malakalari va ko'nikmalari ko'laminig kengayishi, jismoniy fazilatlar (tezlik, chidamlilik, tezkorlik va boshqalar)ning rivojlanishi bilan bog'liq holda ham mashqlarni yaxlit, ham harakat texnikasi elementlarini alohida-alohida muvaffaqiyatliroq o'zlashtirish imkoniyati yuzaga keladi.

Besh-olti yoshli bolalarda o'z oldilariga qo'yilgan vazifalarni ongli tushunib yetish, vaziyatni baholash, o'z harakatlarini boshqara bilishga muayyan tayyorgarlik bo'ladi, shuning uchun, og'zaki ko'rsatma berish va tushuntirish yordamida maktabgacha yoshdagi bolalarning harakat faoliyatida mustahkam bilim va ko'nikma shakllantirish mumkin bo'ladi.

Maktabgacha ta'lim muassaslari uchun yaratilgan ta'lim-tarbiya dasturi, Maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talabalariga muvofiq barcha guruhda bolalar yurish, yugurish, muvozanat saqlash, sakrash, uloqtirish, tirmashib chiqishga o'rganib, uni takomillashtirib boradilar, sport o'yinlari: bastketbol, futbol, sport elementlari va hokazolarni egallaydilar.

Yurish va yugurish mashqlari. Yurish va yugurish mashqlarining vazifasi qo'l va oyoqlar harakatlanayotganda muvozanat yaxshi saqlagan holda yengil, erkin harakatlar qilishni o'rgatishdir. Bolalar katta maktabgacha yoshda bir yo'nalishda hamda bir me'yorda yurish va yugurish ko'nikmasini egallay biladilar.

Bolalar olti yoshga yetganda yugurishda uchish holatini egallab olgan bo'ladilar. Yurish va yugurishni takomillashtirish uchun oldingi guruhlarda egallangan harakat malakalari asosida turli mashqlarni asta-sekin murakkablashtirib borishdan foydalaniladi.

Sakrash mashqlari. Katta maktabgacha yoshida sakrashga oid mashqlar anchagina ko'payadi. Yerdan anchagina kuchli yitarilish, qo'lni shiddat bilan silkish, yuqoriga, uzunlikka va hokazolarga sakrashni bajarishning barcha bosqichlarida juda yaxshi harakat muvofiqligi kuzatiladi.

Katta guruh bolalari beriladigan yuklamalarni bemalol uddalaydilar, bu o'rinda mashqlar miqdorini ham oshirish mumkin, biroq mashqlarning bajarilish sifatiga e'tiborni ko'proq qaratish lozim. Joyida turib yoki oldinga siljib ikki oyoqda sakrashni takrorlash bilan birga yugurib kelib uzunlikka va balandlikka sakrash, kalta arg'amchadan joyida turib uzunlikka sakrash ham o'rgatilib boriladi. Katta guruh bolalarida mustaqillik, tashkilotchilik malakasini tarbiyalash maqsadida tarbiyachi ularga kichik guruh bolalari bilan o'yin tashkil etishini taklif etadi. O'yin kichik guruh tarbiyachisi kuzatuvi ostida o'tkaziladi. O'yin faoliyatida diqqatni, idrokni rivojlantirish, tafakkur, tushuncha va mo'ljal olishni aniqlashtirish uchun qulay sharoit yaratiladi, o'yinlar ijodiy hayol, xotira, topqirlik, fikr yuritish faolligini rivojlantirishga yordam beradi. Shunday qilib harakatli o'yinlar bolaning aqliy rivojlanishiga yordam beradi.

Harakat ko'nikmalari va malakalari. Mashqlarni harakat ko'nikmasi va harakat malakasi bo'lgan taqdiridagina bajarish mumkin. Bu ko'nikma va malakalar harakatlarni bajarishning muayyan usullarini ifoda etadi.

qo'llanilsa ijobiy samara beradi.

Xarakat ko'nikmalari. Kishida harakat tajribasi va bilimlari to'planib, jismoniy jihatdan zarur darajada rivoj topgach, kishida biror bir harakat vazifasi hal qilish imkoniyati yaratiladi. Biror harakat faoliyatida qatnashishni amalga oshirish uchun kishi ilgari hosil qilgan ko'nikmalar va malakalardan jismoniy va ma'naviy irodaviy sifatlarda ijodiy foydalana oladi.

Xulosa qilib aytganda, Maktabgacha ta'lim tizimida ana shunday nazariy bilimlardan tashqari, amaliy jihatdan jismoniy mashqlarni qo'llashning xorij tajribasi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Salomova R.S. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. -T., 2014.
- 2.«Bolalar bog'chasida ta'lim-tarbiya dasturi» - Toshkent 1993 y.Tuzuvchi mualliflar:L.Mo'minova, M.Ayupova, S.Karimova.
3. Sh.Shodmonova, «Maktabgacha ta'lim pedagogikasi» Toshkent 2003
4. V.G.Nichaeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarni mehnatda tarbiyalash - Toshkent. O'qituvchi -1995 y.
- 5.Ruzieva S. MODELLESHTIRISH TEXNOLOGIYASI UMUMIY O'RTA TALIMDA SINTAKSIS BO'LIMINI O'QITISHDA OPTIMAL YONDASHUV SIFATIDA //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.
- 6.Ruzieva S. MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA LUG 'AT ISHI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHISHNING INNOVATSION YO 'LLARI //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.
- 7.Ruzieva S. MOHIR-U MEHR-U MAHORAT //Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali. – 2021. – T. 1. – №. 1.MM.

MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALARNI BOSH LANG 'ICH TA'LIMG A TAYYORLASHDA STEAM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

**G'aniyeva Mahliyo Hayot qizi,
BuxDUPI 1-kurs magistranti,
G'ijduvon tumani 45-DMTT metodisti**

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida qo'llanilgan xalqaro texnologiyalari va metodlari to'g'risida keng fikrlar yoritilgan.Hozirda maktabgacha ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llagan holda,bolalarni tarbiyalash va har tomonlama kamol toptirish masalarini yuqori professional darajada amalga oshirish masalalari qo'yilgan. Zamonaviy ta'lim tizimida STEAM texnologiyasi qo'llash samaradorligi va ahamiyati hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining intellektual jihatdan boy bilimga ega bo'lishlari haqida tavsiflar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Maktabgacha ta'lim tashkiloti, boshqaruv, innovatsion, texnologiya, situativ liderlik, kreativlik, tashabbus, ilg'or tajriba, yetakchi, jamoa, pedagogik mahorat, tashabbuskorlik, professional ta'lim-tarbiya

Qaysi sohani olmaylik, biz zamonaviy yetuk kadrlarni tarbiyalamasdan turib biron –bir o'zgarish, farovon hayotga erisha olmaymiz. Bunday kadrlarni, millatning sog'lom genofondini tayyorlash, avvalo, maktabgacha ta'lim tizimidan boshlanadi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Sh. M. Mirziyoyev**

Maktabgacha ta'lim sohasida misli ko'rilmagan o'zgarishlarni bugun har bir yurtdoshimiz sezib, kuzatib turibdi. Ta'limning poydevori hisoblangan maktabgacha ta'lim tizimiga davlat tomonidan bu qadar tizimli va bir-birini to'ldiruvchi e'tibor hamda ko'mak berilib kelinmoqda. Biroq, sohada yig'ilib turgan muammolar talaygina. Ushbu muammolarni hal etish va 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarning to'laqonli ta'lim-tarbiya olishini ta'minlash masalasi davlatimiz rahbari tomonidan kechiktirib bo'lmas vazifa sifatida ilgari surildi. Sababi bog'chalar ta'lim tashkiloti vazifasini bajarish o'rniga otana ishda bo'lgan vaqtda bolaga qarab turadigan muassasaga aylanib qolgani, qamrovning pastligi, binolarning ta'mirtalabligi, boshqa maqsadlarda ishlatilgani, metodik jihatdan to'liq ta'minlanmagani kabi kompleks muammolarni hal etish kechiktirib bo'lmas masala edi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari infratuzilmasi va moddiy-texnik bazasining yaroqsiz holati bolalarni maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olishni ta'minlashga imkon bermasdi. 2017-yil 16-avgust kuni bo'lib o'tgan yig'ilish maktabgacha ta'lim tizimini tarixda qoladigan yig'ilish bo'ldi. Shu kuni mamlakatimiz Prezidenti davlat milliy genofondini mustahkamlash borasida gapirib, ta'limning ilk bosqichini rivojlantirishning ko'plab yo'nalishlarni belgilab berdi. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimini tarkibiy jihatdan tubdan isloh qilish, mazkur tashkilotlarga bolalarni to'la qamrab olish bo'yicha muhim vazifalar qo'yildi.

-Yangi vazirlik oldiga maktabgacha ta'lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, maktabgacha ta'lim tashkilotlari davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish va moddiy-texnik bazasini mustahkamlash,ularni moddiy texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash,maktabgacha ta'lim tashkilotlariga bolalarni qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni